

A FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE ITU, ARQUITETO JOÃO WALTER TOSCANO

Nicolás Sica Palermo

RESUMO

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itu inaugura a extensa obra construída do arquiteto João Walter Toscano. Por um lado, o edifício construído na sua cidade natal resolve de maneira eficiente o programa ao qual se propõe, dando conta das variantes de clima e sítio no qual se insere; por outro, incorpora uma série de atributos formais produzidos por proporções e relações entre seus elementos que conferem grandes qualidades ambientais a seus espaços.

No edifício abundam as referências aos principais atributos da arquitetura moderna brasileira da primeira metade do século: o emprego de rampas e a definição de percursos, os pilotis, os terraços, a integração com a exuberante natureza e o controle da incidência de ventos e do sol.

O conjunto em forma de "L" composto por dois volumes lineares sobrepostos se adequa eficientemente ao recortado terreno onde se coloca. Verticalmente a organização da escola é bastante elementar, mas ao mesmo tempo engenhosa. O volume das salas eleva-se sobre pilotis gerando um espaço coberto circundado por áreas verdes de grande qualidade que, além de funcionar como pátio resguardado das intempéries, constitui uma alternativa para eventos com grande aglomeração de alunos. As salas de aula, peças que mais se multiplicam no projeto de uma escola - sendo os espaços primordiais deste tipo de equipamento, seguem parâmetros de visibilidade, acústica, iluminação, ventilação e flexibilidade que garantem ótimos níveis de habitabilidade.

O potencial da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itu para resolver essas variantes meio-ambientais definem sua qualidade

e pertinência atual. O que poderia ser um edifício funcionalista, onde a forma segue diretamente a função, constitui uma arquitetura exemplar na qual os elementos trabalham a perfeição e o todo assegura algumas grandes qualidades estéticas e formais, baseadas na sensibilidade e respeito ao programa e, fundamentalmente, ao meio ambiente onde está inserido.

Palavras-chave: Arquitetura Docente, Escolas, Sustentabilidade.

ITU'S SCHOOL OF PHILOSOPHY, SCIENCES AND
LITERATURE. ARCHITECT JOÃO WALTER TOSCANO
ABSTRACT

Itu's School of Philosophy, Sciences and Literature inaugurates the extensive work of the architect João Walter Toscano. On the one hand, the school built in his hometown solves efficiently the program proposed, taking into account the climate and site in which it is inserted; On the other, it incorporates a series of formal attributes produced by proportions and relations among its elements that confer great environmental qualities to their spaces.

The building is plenty of modern Brazilian architecture's fundamental attributes established at the end of the first half of the 20th century: the use of ramps and the definition of paths, pilotis, terraces, integration with the exuberant nature and controlled incidence of winds and sun.

The L-shaped building consists of two overlapping linear volumes that fit efficiently to the irregular terrain where it is placed. Vertically, the organization of the school is quite elementary, but at the same time ingenious. The rooms' volume rises on pilotis, generating a covered space at ground level, which is surrounded by green areas. This area works as a court protected from the weather and constitutes an important place for events with great agglomeration of students. In Itu's School of Philosophy, Sciences and Literature, the classrooms - repetitive pieces of the architectonic program that multiply more in school project - constitute the primordial spaces of educational buildings, and accomplish excellent levels of visibility, acoustics, lighting, ventilation and flexibility.

The capability of the School of Philosophy, Sciences and Literature to solve these environmental demands defines its quality and

current relevance. What could be a functionalist building, where form directly follows function, constitutes an exemplary architecture in which the elements work perfectly, and the whole work assures some great aesthetic and formal qualities, based on the sensitivity and respect to the program but, fundamentally, to the environment where it is inserted.

Keywords: Educational Architecture, Schools, Sustainability.

LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LITERATURA DE ITU, ARQUITECTO JOÃO WALTER TOSCANO RESUMEN

La Facultad de Filosofía, Ciencias y Literatura de Itu inaugura la extensa obra del arquitecto João Walter Toscano. Por un lado, la escuela construida en su ciudad natal resuelve eficientemente el programa propuesto, teniendo en cuenta el clima y el sitio en que se inserta; Por otro, incorpora una serie de atributos formales producidos por proporciones y relaciones entre sus elementos los cuales otorgan grandes cualidades ambientales a sus espacios.

El edificio cuenta con muchos de los atributos fundamentales de la arquitectura moderna brasileña establecidos a finales de la primera mitad del siglo XX: el uso de rampas y la definición de caminos, pilotis, terrazas, la integración con la exuberante naturaleza y la incidencia controlada de vientos y sol.

El edificio en forma de "L" consta de dos volúmenes lineales superpuestos que encajan de manera eficiente en el irregular solar donde se coloca. Verticalmente, la organización de la escuela es bastante elemental, pero al mismo tiempo ingeniosa. El volumen de las habitaciones se eleva sobre pilotis, generando un espacio cubierto a nivel del suelo que está rodeado de zonas verdes. Esta área funciona como un patio protegido del clima y constituye un lugar importante para eventos con gran aglomeración de estudiantes. En la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras de Itu las aulas, piezas repetitivas del programa arquitectónico que más se multiplican en un proyecto docente - constituyendo los espacios primordiales de en edificios de esa naturaleza, tienen excelentes niveles de visibilidad, acústica, iluminación, ventilación y flexibilidad.

La capacidad de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras para resolver estas demandas ambientales define su calidad y relevancia actual. Lo que podría ser un edificio funcionalista, donde la forma sigue directamente a la función, constituye una arquitectura ejemplar en la que los elementos trabajan perfectamente. El conjunto construido asegura unas grandes cualidades formales basadas en la sensibilidad y el respeto al programa, y, fundamentalmente, al entorno donde se inserta.

Palabras clave: Arquitectura docente. Escuelas. Sostenibilidad.

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras inaugura a extensa obra construída de João Walter Toscano, arquiteto nascido em 1933 na cidade de Itu, a 100km de São Paulo. Por um lado, o edifício construído na sua cidade natal resolve de maneira eficiente o programa ao qual se propõe, dando conta das variantes de clima e sítio no qual se insere; por outro lado, incorpora uma série de atributos formais que conferem importantes qualidades ambientais a seus espaços.

Após concluir o projeto para a Faculdade de Itu, Toscano repetiu uma série de estratégias nela aplicadas ao edifício homônimo para a cidade de Assis, concluído em 1961. O programa disposto em volumetria de barra, o uso de rampas para conectar diferentes níveis, o emprego de cobogós para resguardar circulações voltadas para Oeste, os sistemas de ventilação cruzada nas salas, entre outros, ratificam a confiança do arquiteto nos princípios formais da modernidade. Ao longo do caminho se armou de muito bons referenciais que tinha por perto, como os arquitetos Levi, Reidy e Artigas; e também de outros não tão próximos geograficamente, mas ideologicamente muito chegados como o português Fernando Távora, seu amigo pessoal desde meados da década de 60.

Desaparecido em 5 de junho de 2011, Toscano demonstrou ao longo dos anos a mesma seriedade e coerência, deixando uma obra de qualidade uniforme.

MODERNIDADE E CONFORTO AMBIENTAL

No projeto para a Faculdade de Itu abundam as referências aos principais atributos da arquitetura moderna brasileira da primeira metade do século: o emprego de rampas e a definição de percursos, os pilotis, os terraços, a integração com a exuberante natureza e o controle da incidência de ventos e do sol. Todos eles postos em relação conformam um edifício realmente sustentável, no qual se resolvem com dispositivos de arquitetura elementares os entraves meio-ambientais próprios do lugar.

A primeira qualidade que se reconhece ao observar a implantação do edifício é sua adequação ao recortado terreno onde se coloca. O conjunto em forma de "L" composto por dois volumes lineares sobrepostos está colado ao limite nordeste do terreno, liberando uma faixa de transição ao acesso vindo da rua e um amplo espaço aberto adjacente ao bloco de salas de aula dos fundos.

Este último constitui a perna do “L” retirada na direção do fundo, na zona reclusa do terreno, enquanto o bloco de carácter mais público, o qual alberga funções administrativas, biblioteca e uma sala de atos, forma a fachada frontal voltada totalmente para a rua. Justo na intersecção dos dois volumes está o acesso principal.

Verticalmente a organização da escola é bastante elementar, mas ao mesmo tempo engenhosa. O volume das salas eleva-se sobre pilotis. O espaço gerado é um recinto coberto circundado por espaços verdes de grande qualidade, que além de funcionar como pátio resguardado das intempéries constitui uma alternativa para eventos com grande aglomeração de alunos, um fórum para discussões que reflete um dos aspectos fundamentais na vida estudantil.

Sobre o bloco o arquiteto dispôs uma cobertura transitável, que permite um espaço de encontro na altura das copas das árvores conectado diretamente ao bloco de salas de aulas. O acesso às salas de aula se dá também desde uma torre de circulação vertical que contém banheiros em cada um dos três níveis.

O módulo básico das aulas mede 7,6 x 7,6m e há uma sala especial que dá acesso ao terraço sobre o bloco administrativo que mede 10 x 7,6m. O sub-módulo construtivo adotado tem 2,15 x 1,25m e unifica proporcionalmente as diferentes soluções de fachada existentes, as quais dão conta de maneira variada do conforto ambiental nos espaços internos do conjunto.

A estruturação está resolvida com pilares e lajes duplas reticulares bidirecionais de concreto moldado *in loco*. As lajes empilhadas a modo de bandejas voam em balanço aproximadamente 2m nas fachadas de maior dimensão, o que permitiu ao arquiteto dispor habilmente os dispositivos de proteção solar e ventilação.

A fachada Leste do bloco de aulas está resolvida com uma pele de vidro que tem três fileiras de janelas com abertura. A pele de vidro permite uma plena penetração de luz natural, enquanto as janelas ajudam a ventilar os interiores. A orientação Leste produz uma incidência solar direta no período matinal, ideal para que se higienizem os ambientes, algo que justifica as grandes superfícies envidraçadas.

A fachada oposta, de orientação Oeste, corresponde aos corredores adjacentes às salas de aula. A proteção solar está resolvida por cobogós compostos por elementos vazados quadradas de concreto pré-fabricado que medem 40cm de largura e altura, os quais protegem do sol ao mesmo tempo que ventilam plenamente os interiores.

Sobre as divisórias que separam as salas de aula do corredor existem janelas corridas móveis que possibilitam ventilação cruzada entre as duas fachadas.

As esquadrias do bloco administrativo estão resolvidas de maneira diferente. Suas fachadas contam com panos envidraçados dispostos em três faixas horizontais. A primeira, e inferior, configura um parapeito com vidro esmerilado e tem 90cm de altura. A segunda está composta por painéis de vidro de correr. E a terceira tem bandeiras basculantes que permitem ventilar controladamente os interiores. As esquadrias se encontram recuadas 60cm com relação ao perímetro do edifício. Nesse espaço foram colocados brises verticais de alumínio com seção elíptica que protegem do sol.

AS SALAS DE AULA

De que adiantaria ter escolas com esplêndidos espaços de convívio e reunião, generosos pátios e canchas esportivas, confortáveis cantinas, etc. sem que as salas de aula sejam de qualidade? As salas de aula são as peças que mais se multiplicam no projeto de uma escola, o espaço primordial neste tipo de equipamento. Na arquitetura moderna, especialmente no caso de edifícios docentes, existe sempre um sistema que rege a repetição ordenada dessas unidades espaciais no todo, e estabelece de maneira eficiente as interfaces com os demais ambientes, tais como circulações e pátios. Esses limites físicos definem diretamente as propriedades meio-ambientais das salas de aula. Cabe então verificar aqui esses aspectos.

O clima em Itu é quente e temperado, do tipo *Cfa* segundo Köppen e Geiger. Existe uma pluviosidade significativa ao longo do ano, havendo chuvas mesmo no mês mais seco. A cidade localiza-se a uma altitude de 583 metros e apresenta variação média anual de temperatura entre 16° e 22° (CETESB, 2017). Os ventos predominantes são do quadrante Leste-sul e a pluviosidade média anual é de 1279mm; agosto é o mês mais seco com média de precipitações de 32mm e janeiro é o mais chuvoso com média de 228mm (Climate-org, 2017).

As medidas internas das salas seguem um padrão bastante comum e comprovadamente eficiente. As laterais medem 7,2m e frentes (quadro negro) e fundos 7,6m. Segundo indicações do FDE (FDE, 2017), uma sala ótima deveria ter, para atender bem a questões de iluminação e acústica, 7,2 por 7,2m. O “Manual para elaboração de Projetos de Edifícios Escolares na cidade do Rio de Janeiro” indica

que uma sala deveria ter 7 metros de profundidade (distância entre o quadro negro e os fundos) e ressalta que:

Os parâmetros de visibilidade e acústica também condicionam o tamanho e a forma da sala. Na medida em que o tamanho das turmas é variável em cada segmento, a opção pela dimensão máxima (para 40 + 4 alunos) permite uma maior flexibilidade de arranjo de turmas para toda a escola (Instituto Brasileiro de Administração Municipal - Rio de Janeiro - Centro de Estudos e Pesquisas Urbanas, 1994, p. 41).

Ventilação cruzada, conforme já visto aqui, é indispensável. Os ventos predominantes no local são do quadrante leste-sul, o que significa que entram nas salas justamente pela pele de vidro. A possibilidade de abertura dessas esquadrias em três níveis verticais permite graduar a passagem de ar conforme o propósito, resfriamento ou higienização. A saída do ar nas salas se dá pelas esquadrias basculantes colocadas sobre as paredes divisórias com o corredor. A extração do ar de dentro do prédio se dá através dos cobogós que compõem a fachada noroeste.

O emprego da pele de vidro, associado a outros fatores, também permite que haja iluminação natural de excelente nível. As paredes e tetos de cor branca refletem a luminosidade que banha os interiores. O desenho da estrutura atua positivamente nesse sentido: as lajes são duplas de caixão perdido, o que significa que os tetos são contínuos de fora a fora, nos dois sentidos de planta. Isso quer dizer que não há vigas ou desníveis que possam criar sombras, impedindo o efeito do plano reflexivo superior. Por último, e ainda sobre a fachada envidraçada, cabe ressaltar que o pátio para o qual está voltada tem árvores de dimensões consideráveis. A vegetação ajuda a filtrar os ventos excessivos e bloqueia parcialmente o sol que entra com angulação baixa proveniente do Leste. Se isso foi ou não uma intenção deliberada do arquiteto, não é possível afirmar. O que é possível verificar é que existe um recuo de 6,5m do bloco com relação ao limite original do terreno no qual existe espaço suficiente para o plantio de espécies de médio porte. Sobre a situação atual do terreno, é preciso esclarecer que a Sociedade de Instrução Popular e Beneficência (SIPEB), instituição que deu origem a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itu, anexou outros terrenos ao redor e com isso os limites originais se

diluíram. Atualmente o edifício faz parte do campus de Itu da Ceunsp (Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio) (SIPEB , 2017).

FICHA TÉCNICA

Nome: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itu.

Localização: Itu SP, Brasil.

Arquiteto: João Walter Toscano.

Promotor da obra: Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio.

Data de projeto: 1958.

Data da construção: 1958-1959.

Superfície útil da sala de aula: módulo tipo 54,50 m².

Superfície construída: 3.293,00 m².

Altura livre: plantas do bloco administrativo 2,80m; planta baixa do bloco de aulas 4,45m; salas de aula 3,25m.

Número de plantas: planta baixa + 3 plantas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesses dois corpos que, num ângulo reto, se sobrepõem nos extremos, nessa torre que toca, mas não se funde na massa principal, quando soluciona a carga maior da circulação vertical, há um rigor e uma simplicidade que lembram o impositivo esquematismo do organograma funcional dos primeiros estudos, porém jamais teria o arquiteto chegado à formulação definitiva se, reagindo ao construtivo primário, não a fosse pedir à arte de construir imaginosa, porém submissa à mais pura economia de meios. [...] Tudo ali, quando é belo, não foi acrescentado e, quando corresponde a uma exigência material, só a atende na certeza de atender, também, a uma necessidade estética. (Gomes Machado, 1962)

A breve descrição da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Itu publicada em um jornal de São Paulo em 1962 poderia ser tomada como conclusão resumida sobre todos os aspectos desenvolvidos neste artigo até aqui.

A sensibilidade do projeto com respeito ao contexto natural e, principalmente, às demandas programáticas relativas ao conforto ambiental foram cruciais para Toscano. As soluções de fachada

correspondem de maneira franca às imposições do entorno. Porém, os volumes e suas envoltórias não se fragmentam nem debilitam a composição total. A continuidade visual é garantida pelos ritmos e modulações estabelecidas pela estrutura resistente.

A composição volumétrica e seu encaixe no terreno asseguram as qualidades estéticas e funcionais. O encontro dos volumes de salas de aula e administrativo configura engenhosamente o saguão de acesso, parte hierarquicamente muito importante no edifício, o seu cartão de visitas. A elevação do bloco de salas de aulas origina no pilotis do térreo o principal espaço de convivência, estando este flanqueado em ambos lados pelas áreas verdes do terreno. O bloco administrativo, disposto paralelamente à via, e seu tratamento regular de fachada com brises verticais dão horizontalidade e uma escala adequada ao conjunto em sua interface com a rua, além de resguardar os fundos do terreno.

Nesse sentido, é preciso ressaltar também, além da habilidade do arquiteto para armar harmonicamente os elementos materiais (lajes, pilares, vigas, esquadrias, etc.) na composição do todo construído, o trabalho controlado da luz como elemento estético preponderante. De acordo com sua posição, cada fachada internaliza a luminosidade solar de maneira particular. Os brises verticais do bloco administrativo, os cobogós e a fachada envidraçada do bloco de salas de aulas e os ladrilhos de vidro coloridos que perfuram a torre de circulações verticais filtram a luz de maneira eficiente e harmônica, adequando programa e clima.

Martí Aris, em artigo para a revista *Diagonal*, nos explica que:

pode-se afirmar que só quando a luz foi domesticada e controlada mediante artefatos que regulam nossa relação com ela ou permitem canalizá-la na direção desse objeto que queremos destacar, isto é, só quando somos capazes de converter a luz em instrumento que molda o espaço e o individualiza, ao mesmo tempo que o reintegra à universalidade das leis cósmicas, e só então, cabe falar com propriedade da arquitetura como arte, como faculdade do espírito, e de aqueles que a exercem como verdadeiros arquitetos. (Martí Arís, 2017)

Em suma, trata-se de um edifício que resolve plenamente o programa ao qual está destinado, dando conta das variantes de clima

e lugar onde insere-se por intermédio de estratégias meio-ambientais efetivas. Ao mesmo tempo, e de maneira convergente, incorpora atributos formais da modernidade que lhe conferem uma precisa consistência arquitetônica. Passados mais de 50 anos de sua construção, sua permanência no espaço e no tempo assim o comprovam.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANELLI, Renato, GUERRA, Abílio, KON, Nelson. *Rino Levi. Arquitetura e cidade*. São Paulo, Romano Guerra, 2001.

Arquitetura escolar paulista: estruturas pré-fabricadas. São Paulo, FDE, 2006.

Arquitetura escolar paulista: anos 1950 e 1960. São Paulo, FDE, 2006.

ARTIGAS, Rosa Camargo (org.). *João Walter Toscano*. São Paulo, Editora Unesp, 2002.

BASTOS, Maria Alice Junqueira. *Pós-Brasília: rumos da arquitetura brasileira*. São Paulo: Perspectiva/Fapesp, 2003.

CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, site da Companhia na internet <<http://ar.cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/37/2013/12/Rel Itu.pdf>>

CEUNSP – Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio <<http://www.ceunsp.edu.br/conheca-o-ceunsp/nossa-historia/>>.

CLIMATE-DATA.ORG <<https://pt.climate-data.org>>.

FERRAZ, Marcelo (org.). *Vilanova Artigas*. São Paulo, Instituto Lina Bo e P.M. Bardi/Fundação Vilanova Artigas, 1997.

GOMES MACHADO, Lourival. Três Notas Sobre Itu. Suplemento literário do jornal *O Estado de São Paulo*, fev. 1962.

GRUPO FORM. *Documentos de arquitectura moderna en América Latina, 1950-1965. Volumen quinto: elementos de control ambiental en la arquitectura docente de Brasil, Chile y México*. Barcelona, Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de la UPC, 2013.

Instituto Brasileiro de Administração Municipal, Rio de Janeiro. Centro de Estudos e Pesquisas Urbanas. *Manual para elaboração de Projetos de Edifícios Escolares na cidade do Rio de Janeiro: pré-escola e 1º grau*. Rio de Janeiro, IBAM/CPU, PCRJ/SMU, 1996.

MARTÍARÍS, Carles. La Luz es el Tema. *DIAGONAL*, Barcelona <<http://www.revistadiagonal.com/uncategorized/carlos-marti-aris/>>.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo, EDUSP, 1999.